

Received-Makale Geliş Tarihi 02.01.2026
Published-Yayınlanma Tarihi 28.02.2026
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp 13 (128),405-417

Research Article /Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.18818766

Doç. Dr. Sevim Karaalioğlu

<https://orcid.org/0000-0003-1678-9168>

Samsun Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü, Samsun / TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/02brte405>

Doğa Müzelerinde Görsel Kimlik Tasarımı: Natural History Museum (Londra) Örneği Analizi

Visual Identity Design in Natural History Museums: An Analysis of the Natural History Museum (London)

ÖZET

Günümüzde doğa müzeleri, bilimsel bilginin sergilendiği alanlar olmanın yanı sıra, ziyaretçiyle görsel, mekânsal ve anlatsal ilişkiler kuran kültürel yapılar olarak öne çıkmaktadır. Doğanın korunması, sürdürülebilirlik ve çevresel farkındalık konularının önem kazanması, doğaya ilişkin bilginin daha anlaşılır, etkileşimli ve kalıcı biçimde aktarılmasını gerekli kılmaktadır. Bu bağlamda grafik tasarım, görsel kimlik, sergi grafikleri, tipografi, renk kullanımı ve yönlendirme sistemleri aracılığıyla müzelerin iletişim dilini oluşturan ve ziyaretçi deneyimini doğrudan etkileyen görsel iletişim öğeleri olarak değer kazanmaktadır. Bu araştırma, doğa müzelerinde görsel kimlik tasarımını grafik tasarım dili bağlamında incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışmada, nitel araştırma yaklaşımı çerçevesinde uluslararası alanda önemli bir müze olan *Natural History Museum (Londra)* örnek olay olarak ele alınarak, müzenin görsel kimlik tasarımı ve sergi grafiklerine yönelik tasarım uygulamaları betimsel analiz yöntemiyle değerlendirilmektedir. Söz konusu alanla ilgili sorunların belirlenmesi ve söz konusu sorunların çözümü için öneriler geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Analiz sürecinde tipografi, renk kullanımı, görsel hiyerarşi, bilgilendirme tasarımları temel inceleme ölçütleri olarak belirlenmiştir. Araştırma bulguları, grafik tasarımın doğa müzelerinde estetik bir düzenlemenin ötesinde, karmaşık bilimsel bilgileri sadeleştiren, görsel kimliği bütüncül biçimde ele alan ve ziyaretçiyle kurulan iletişimi güçlendiren güçlü bir iletişim aracı olduğunu ortaya koymaktadır. Bu yönüyle çalışma, *Natural History Museum* örneği üzerinden grafik tasarım dili analizinin, doğa müzelerinde görsel kimlik tasarımlarına yönelik güncel ve kapsamlı bir çerçeve sunduğunu göstermektedir. Bu bağlamda çalışma, doğa müzelerinde görsel kimlik ve grafik tasarımın, güncel dijital teknolojiler ve yenilikçi sergileme yaklaşımlarıyla birlikte ele alınarak etkileşimli, bütüncül ve ziyaretçi odaklı müzecilik uygulamalarını destekleyebileceğini ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Müze, Doğa Müzeleri, Görsel Kimlik, Grafik Tasarım, Görsel İletişim Tasarımı

ABSTRACT

Today, natural history museums stand out not only as spaces where scientific knowledge is exhibited, but also as cultural institutions that establish visual, spatial, and narrative relationships with visitors. The growing importance of nature conservation, sustainability, and environmental awareness necessitates the communication of nature-related knowledge in a more comprehensible, interactive, and enduring manner. In this context, graphic design gains significance as a set of visual communication elements, such as visual identity, exhibition graphics, typography, color usage, and wayfinding systems, that shape the communicative language of museums and directly influence the visitor experience. This study aims to examine visual identity design in natural history museums within the framework of graphic design language. Within the scope of a qualitative research approach, the Natural History Museum (London), an internationally significant museum, is selected as a case study, and the museum's visual identity design and exhibition graphic applications are evaluated through descriptive analysis. The study seeks to identify existing problems in this field and to develop proposals for their resolution. In the analysis process, typography, color usage, visual hierarchy, and informational design are determined as the primary evaluation criteria. The research findings reveal that graphic design functions as a powerful communication tool in natural history museums, extending beyond mere aesthetic arrangement by simplifying complex scientific information, addressing visual identity in a holistic manner, and strengthening communication with visitors. In this respect, the study demonstrates that the analysis of graphic design language, based on the case of the Natural History Museum, offers a current and comprehensive framework for visual identity design in natural history museums. Accordingly, the study suggests that visual identity and graphic design in natural history museums, when integrated with contemporary digital technologies and innovative exhibition approaches, can support interactive, holistic, and visitor-oriented museological practices.

Keywords: Museum, Natural History Museums, Visual Identity, Graphic Design, Visual Communication Design

1. GİRİŞ

Günümüzde müzelerin, benzer kurumlar arasından ayrılabilmesi ve izleyici kitlelerine ulaşabilmeleri için güçlü bir marka kimliği oluşturmaları daha da önemli hâle gelmektedir. Dolayısıyla müzelerin sergiledikleri koleksiyonlarla birlikte, bu koleksiyonları nasıl sundukları da önem kazanmaktadır. Doğa müzeleri, bilimsel bilginin aktarımı ve çevresel farkındalığın geliştirilmesi açısından bu bağlamda önemli bir konuma sahiptir. Bu bağlamda grafik tasarım, bilginin sadeleştirilmesi, görselleştirilmesi ve anlaşılır hâle getirilmesinde belirleyici bir rol üstlenmektedir. Özellikle doğa müzelerinde görsel kimlik, estetik kaygıların ötesinde, bilgi aktarımını ve ziyaretçiyle kurulan iletişimi destekleyen temel bir tasarım bileşeni olarak öne çıkmaktadır.

Müzelerde uygulanan dijital teknolojiler, sergileme yöntemlerini çeşitlendirerek ziyaretçilerin katılımını artırmakta ve daha kapsamlı bir deneyim sunmaktadır. Böylece müzeler, geçmişi anlamaya yönelik etkileşimli platformlar sunarak, tarihi yapıları modern toplumsal ihtiyaçlara adapte etmektedir (Öztürk, 2025, s. 56). Bu dönüşümle birlikte müzeler, yalnızca geçmişi temsil eden yapılar değil, güncel toplumsal ihtiyaçlara yanıt veren ve çağdaş iletişim stratejileriyle şekillenen dinamik kültürel alanlar olarak değerli olmaktadır. Böylece grafik tasarım, tipografi, renk kullanımı, sergi grafikleri, yönlendirme sistemleri ve bilgi tasarımı aracılığıyla müze içeriğini düzenlemekte ve ziyaretçinin mekânı algılama biçimini etkilemektedir.

Kurumsal iletişim sistemlerini doğru biçimde kullanmak ve ziyaretçi üzerine bunu doğru biçimde yönlendirmek müzelerin başarısı ve kamu ilgisini çekmeleri açısından önemlidir. Gerek sergileme farklılıkları gerek koleksiyon içerikleriyle kurumsal olarak kamuya kendi amaç, vizyon ve hedefleri kapsamında mesajlar veren müzeler, ziyaretçi çekmek ve devamlılık sağlamak için iletişimin temel öğelerine de hakim olmalıdır (Boyraz, 2012, s. 24). Özellikle doğa müzelerinde, bilimsel içeriğin ziyaretçi tarafından doğru algılanabilmesi ve kalıcı hâle gelebilmesi için görsel iletişim tasarımının belirleyici bir rol oynadığı söylenebilir.

Gavin Ambrose ve Paul Harris görsel kimlikle ilgili şu ifadelerle yer vermektedir: “Görsel kimlik ve logo kurumsal kıyafetler, yönlendirme, web siteleri ve dış iletişim birimleri gibi farklı antetli öğeler üzerinde görünür. Bir tasarım, bir serinin parçasını oluşturuyorsa uygulama fikri bu parçanın önce ve sonra gelen versiyon veya nüshalarla bağ kuracağını değerlendirmek durumundadır” (Ambrose ve Harris, 2013, s. 172). Dolayısıyla, görsel kimliğin farklı iletişim ortamlarında tutarlılık ve süreklilik ilkeleri doğrultusunda yapılandırılması gerektiği vurgusu öne çıkmaktadır. Bu çalışmada, doğa müzelerinde görsel kimlik tasarımının grafik tasarım dili bağlamındaki rolü ele alınmakta ve görsel kimliğin bilimsel bilginin aktarımı, ziyaretçi deneyimi ve görsel iletişim üzerindeki etkisi irdelenmektedir. *Natural History Museum* örneği üzerinden gerçekleştirilen analiz, görsel kimliğin görsel etki, tipografi, renk, bilgi aktarımı ve yönlendirme gibi işlevler açısından doğa müzelerindeki önemini ortaya koymaktadır. Çalışma, bu alanda karşılaşılan sorunların belirlenmesini ve söz konusu sorunlara yönelik tasarım odaklı çözüm önerilerinin geliştirilmesini amaçlamaktadır. Bu yönüyle araştırma, gelecekte doğa müzesi uygulamalarına katkı sağlayabilecek bir çerçeve sunması bakımından önem taşımaktadır.

2. MÜZE/DOĞA MÜZELERİ VE GÖRSEL İLETİŞİM

“Tarihi eserleri tespit eden, bilimsel yöntemlere açığa çıkararak, inceleyen, değerlendiren, koruyan, tanıtan, sergileyen, eğitim programları aracılığıyla tarihi eserler konusunda halkı bilinçlendirerek toplumun kültür düzeyini yükseltmeyi amaçlayan eğitim, bilim ve sanat kurumlarıdır. Müzeler, bulunduğu kentin prestij yapıtlarındandır” (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, t.y.). “Müze, somut ve soyut mirası araştıran, toplayan, koruyan, yorumlayan ve sergileyen, kâr amacı gütmeyen, kalıcı bir toplum hizmet kurumudur. Halka açık, erişilebilir ve kapsayıcı olan müzeler, çeşitliliği ve sürdürülebilirliği teşvik eder. Etik, profesyonel ve toplulukların katılımıyla faaliyet gösterir ve iletişim kurar; eğitim, keyif, düşünme ve bilgi paylaşımı için çeşitli deneyimler sunar” (ICOM, 2022). Müzeler “inceleme, araştırma ve yararlanma için nesne koleksiyonlarını barındıran yapılar” (Alexander, 1979, s. 5) olarak tanımlanırken; aynı zamanda “somut ve somut olmayan mirası araştıran, toplayan, koruyan, yorumlayan, sergileyen, toplumun hizmetinde, kar amacı gütmeyen kalıcı kurumlar” olarak da değerlendirilmektedir (Madran, 2022).

Müzeler, fiziki açıdan bakıldığında bir bina, bir mekân, bir açık hava ortamı, bir fabrika, sanal ortam vb. çok farklı biçim ve şekilleri olan özelliklere sahip kurumlardır. Bu kurumların bağlı olduğu yerler resmi ve özel olabildiği gibi, yönetim bakımından farklı kuruluşlara ait ve çok çeşitli koleksiyonlara sahip olabilmektedirler. Dolayısıyla müzelerin ortak işlevi, toplamak, sergilemek, onarmak, biriktirmek, tanıtmak, eğitmek ve eğlendirmektir (Mercin, 2017, s. 212). Müze anlayışı, kültür, iletişim, öğrenme ve

kimlik arasındaki ilişkileri bütüncül bir bakışla ele alarak, ziyaretçiyi merkeze alan çağdaş yaklaşımlar geliştirmektedir. “Müze ziyaretçisi, ziyareti sırasında müze nesnelere kendi kimliğinin bir temsilcisi olarak bakarken geçmiş keşfetme olanağı yakalayarak bugünü yeniden yorumlayabilmektedir.” (Okan, 2015, s. 196) Ziyaretçinin müze deneyimini belirleyen unsur, sahip olduğu özgün değerler, kültür, normlar, insanlar, davranış biçimleri, programlar, varlıklar ve beceriler bütünüyle kurumun tamamıdır. Sanat alanındaki uzmanlığın yanı sıra müzeler, farklı mesleki yetkinlikleri bir araya getirebilecek bir liderlik anlayışına da ihtiyaç duymaktadır. Başka bir deyişle, müze deneyiminin kalitesine katkı sunan çok çeşitli profesyonel yeterliliklerin bütünleştirilmesi gerekmektedir (Pusa ve Uusitalo, 2014, s. 20). Dolayısıyla, müzelerde ziyaretçiyle kurulan ilişkinin, yalnızca sergilenen içerikle sınırlı kalmadığı, görsel iletişim araçlarıyla oluşturulan anlatı üzerinden de şekillendiği anlaşılmaktadır.

Müze, eserlerdeki gizli hikayeleri sergilemek ve ziyaretçilerin zihinlerini bilgiyle meşgul etmekle ilgilidir. Doğru bağlam anlaşıldıktan sonra bir hikaye kurgusu oluşturulur. Sergi tasarımı ve anlatı arasında bir köprü vardır, o da görsel iletişimdir. Görsel iletişimin aracı ise grafik tasarımıdır. Bu tasarım alanı, yapılı çevreye çok daha geniş bir bakış açısı sunar. Görüntüyü görsel olarak sunma gücüne sahiptir. Görsel iletişim, sanat, kültür ve mirasa çok daha yakından bir bakış açısı sağlayan tasarımın yoğun bir parçasıdır. Teknolojiyi kullanarak sergi tasarım stratejilerini geliştiren ve profesyonellere özenle yardımcı olan grafik tasarım, herhangi bir müzenin ruhu olabilir (Khan, 2023). Küresel işletmelerin aksine, sanat müzeleri nadiren dünya çapında tanınan kurumsal markalara sahiptir. Bu nedenle, marka bilinirliğini artırmak amacıyla birden fazla boyutun dikkate alınması faydalı olabilir. Ayrıca, halihazırda bilinen bir markaya sahip müzelerde, marka kimliğinin çeşitli yönlerine odaklanmak, markaya yeni bir derinlik ve katman kazandırabilir. Bir müze; özgün koleksiyonları, sıkça değerli sanatçıları ya da sanat akımlarını sergilemesi ya da ilgi çekici tematik sergiler sunması sayesinde de yüksek kaliteli olarak algılanabilir (Pusa ve Uusitalo, 2014, s. 20).

Posterler ve afişler, müzenin logosu, müze mağazasında ya da müzenin web sitesinde yer alan alışveriş poşetleri, broşürler, kataloglar, galeri planları, yönlendirme işaretleri, sergi başlıkları, duvar grafikleri, metin panoları ve nesne etiketleri, sergilerde ve müzelerde pek çok grafik nesneyle karşılaşırız. Bunlar, müze kurumunun kentsel çevredeki daha geniş bağlamı içinde görsel bir varlık oluşturur; geçici sergileri ve ilişkili etkinlikleri duyurur, ziyaretçileri karşılar ve müze mekânında, girişten galerilere, kafeden müze mağazasına ve tuvaletlere kadar yönlendirir, müze nesnelere hayata geçiren, tekil nesnelere betimleyen, nesnelere daha geniş sergiler ya da bağlamsallaştırılmış koleksiyonlar içinde gruplayan bilgileri aktarır (Piehl, 2021, s. 4). Bu bağlamda grafik öğeler, müzede kurumsal kimliği görünür kılan ve ziyaretçiyle kurulan iletişimi yapılandıran temel görsel iletişim araçları olarak değerlendirilebilir.

3. DOĞA MÜZELERİNDE GRAFİK TASARIM VE GÖRSEL KİMLİĞİN ROLÜ

Grafik tasarım, doğa müzelerinde karmaşık bilimsel bilgilerin ziyaretçiler tarafından anlaşılabilir hâle gelmesini sağlar. Tipografi, renk, biçim, infografik ve etkileşimli grafikler aracılığıyla bilgi anlam kazanarak hedef kitleyle etkili bir iletişim kurulur. Görsel kimlik ise doğa müzesinin kurumsal duruşunu ve doğaya yönelik yaklaşımını yansıtan bütüncül bir iletişim sistemi olarak önemli bir rol üstlenir. Görsel tasarım uygulamaları, müzenin güvenilirliğini artırır, ziyaretçi deneyimini güçlendirir ve hafızada kalıcılığı destekler.

Görsel kimlik, bir markayı temsil etmeye ve farklılaştırmaya hizmet eden görsel öğelerin bir koleksiyonudur. Daha spesifik olarak, müşterilerin bir markayı tanımlamasına yardımcı olan logo veya marka renkleri gibi görünür bileşenlerin bir ifadesidir (Goldstein, 2023). Özellikle grafik göstergeler tasarlanırken, öncelikle algılanması veya akılda kalması istenen göstergeler, özel yaklaşımlar ile ele alınarak bir etki ögesi haline getirilir. Bu bağlamda, insan algısı üzerinde hedeflenen imgeyi veya davranış değişikliğini yaratmak amacıyla, grafik tasarımın temel ilkeleri ve öğelerinden biri olan etki (effect, impact) verilerinden yararlanılmaktadır (Sayın, 2019). Bu çerçevede görsel kimlik, müzelerde grafik tasarım dili üzerinden önem kazanarak tipografi, renk ve görsel göstergeler aracılığıyla ziyaretçiyle kurulan aktarımın yapılandırılmasında yol gösterici bir iletişim sistemi olarak işlev görmektedir.

Grafik tasarımın korunması, kültürel anlayış için çok önemlidir çünkü tasarım estetikten çok daha fazlasıdır, insan düşüncesinin, iletişiminin ve toplumsal değerlerinin güçlü bir eseridir. Kolektif tarihimizin görsel bir günlüğü görevi görür ve farklı dönemlerde nasıl yaşadığımızı, düşündüğümüzü ve iletişim kurduğumuzu anlamamıza olanak tanır. Toplumsal değerleri ve normları yansıtmak, teknolojik ilerlemenin belgelenmesi, ikna ve etkiyi anlamak, sanatsal ve estetik akımları yakalamak, kültürel anlatıları ve olayları kaydetmek, kimlik ve mirasın korunması gibi açılardan dolayı önemlidir (Johnson, 2025). Özellikle müze

ortamlarında grafik tasarım, bilginin düzenlenmesi ve yorumlanması sürecinde aktif bir rol üstlenerek ziyaretçinin sergi içeriğiyle anlamlı bir bağ kurmasını kolaylaştırmaktadır.

Doğa müzelerinde görsel kimlik, müzenin logosundan, kurumsal hafıza ve bilimsel temsil katmanlarını taşıyan bir sembol sistemini içermektedir. Örneğin; Muséum national d’Histoire naturelle (Fransa Ulusal Doğa Tarihi Müzesi), köklü tarihsel mirası ve çağdaş sergi tasarımlarıyla doğa müzelerinde görsel iletişim uygulamalarının önemli örneklerinden biridir. Bu müze, yalnızca tek bir mekândan oluşmayan çok merkezli yapısıyla, farklı alanları ve etkinlikleri bütünleştiren bir kurumsal strateji benimsemektedir. Bu yaklaşım doğrultusunda müzenin görsel kimliği, tarihsel mührün okunabilirliğini artıracak şekilde yeniden tasarlanmış ve kurumsal tutarlılığı destekleyen özel bir tipografik sistem geliştirilmiştir (Görsel 1-2). Böylece müzenin tarihsel mirası korunurken çağdaş bir görsel iletişim dili oluşturulmuştur. Logoda daha okunaklı hale gelen yazı tipi dikkat çekmektedir (C-album, t.y.). Bu örnek, doğa müzelerinde görsel kimliğin tarihsel miras ile çağdaş grafik tasarım dili arasında nasıl bir denge kurduğunu göstermesi açısından önemlidir.

Görsel 1. Muséum National d’Histoire Naturelle’nin Tarihsel Mühründen Hareketle Geliştirilen Tasarımı.

Kaynak: <https://c-album.fr/fr/project/museum>

MUSÉUM
NAL HIST
NATURELLE

Görsel 2. Muséum National d’Histoire Naturelle, Yazı Tipi.

Kaynak: <https://www.mnhn.fr/fr>

American Museum of Natural History (Amerikan Doğa Tarihi Müzesi) bünyesinde yer alan Susan and Peter J. Solomon Family Insectarium (Susan ve Peter J. Solomon Aile Böcek Galerisi), doğa tarihi müzelerinde görsel iletişim tasarımının sergi sürecinde nasıl etkin biçimde kullanılabileceğini gösteren önemli bir örnektir (Görsel 3). 2023 yılında açılan bu galeri, böceklerin ekosistemlerdeki rolünü ve önemini ziyaretçilere aktarmayı amaçlamaktadır. Sergide canlı böcek türleri, büyük ölçekli modeller, etkileşimli dijital ekranlar ve bilgi panoları aracılığıyla bilimsel içerik sadeleştirilerek sunulmaktadır. İnteraktif uygulamalar, dijital haritalar ve mikroskop istasyonları bilgilendirme tasarımı ziyaretçi odaklı bir görsel iletişim diliyle desteklemektedir. Bu yönüyle galeri bilimsel bilginin görsel ve etkileşimli araçlarla bütünleştirilerek ziyaretçiyle kurulan iletişimi güçlendiren çağdaş bir sergi tasarımı örneği sunmaktadır (American Museum of Natural History, t.y.). Sergi alanına ait görseller incelendiğinde, Insectarium’da duvar yüzeylerinde kullanılan büyük ölçekli tipografik başlıklar, ziyaretçiyi sergi temaları çerçevesinde yönlendiren güçlü bir görsel hiyerarşi oluşturduğu görülmektedir. Grafik anlatımda kullanılan illüstratif öğeler, diyagramlar ve ikonlar, böceklerin biyolojik yapıları ve ekosistem içindeki rollerini sade ve anlaşılır bir grafik dile aktarmaktadır. Tipografi ve görsel öğeler, duvar grafikleri ile etkileşimli ekranlar arasında süreklilik göstererek ziyaretçinin mekânı deneyimlemesine olanak sunmaktadır.

J. Solomon Family Insectarium (Susan ve Peter J. Solomon Aile Böcek Galerisi), doğa tarihi müzelerinde görsel iletişim tasarımının sergi sürecinde nasıl etkin biçimde kullanılabileceğini gösteren önemli bir örnektir (Görsel 3). 2023 yılında açılan bu galeri, böceklerin ekosistemlerdeki rolünü ve önemini

ziyaretçilere aktarmayı amaçlamaktadır. Sergide canlı böcek türleri, büyük ölçekli modeller, etkileşimli dijital ekranlar ve bilgi panoları aracılığıyla bilimsel içerik sadeleştirilerek sunulmaktadır. İnteraktif uygulamalar, dijital haritalar ve mikroskop istasyonları bilgilendirme tasarımı ziyaretçi odaklı bir görsel iletişim diliyle desteklemektedir. Bu yönüyle galeri bilimsel bilginin görsel ve etkileşimli araçlarla bütünleştirilerek ziyaretçiyle kurulan iletişimi güçlendiren çağdaş bir sergi tasarımı örneği sunmaktadır (American Museum of Natural History, t.y.). Sergi alanına ait görseller incelendiğinde, Insectarium'da duvar yüzeylerinde kullanılan büyük ölçekli tipografik başlıklar, ziyaretçiyi sergi temaları çerçevesinde yönlendiren güçlü bir görsel hiyerarşi oluşturduğu görülmektedir. Grafik anlatımda kullanılan illüstratif öğeler, diyagramlar ve ikonlar, böceklerin biyolojik yapıları ve ekosistem içindeki rollerini sade ve anlaşılır bir grafik dile aktarmaktadır. Tipografi ve görsel öğeler, duvar grafikleri ile etkileşimli ekranlar arasında süreklilik göstererek ziyaretçinin mekânı deneyimlemesine olanak sunmaktadır.

Görsel 3. Susan and Peter J. Solomon Family Insectarium, 'American Museum of Natural History' Kalıcı Sergi Alanı.

Kaynak: <https://segd.org/projects/susan-and-peter-j-solomon-family-insectarium/>

Natural History Museum of Los Angeles County (Los Angeles County Doğa Tarihi Müzesi) için tasarlanan *Nature Lab* (Nature Lab Galerisi), ekosistemleri ziyaretçiye gerçek örnekler aracılığıyla deneyimleten ve bilimsel öğrenmeyi görsel tasarım uygulamalarıyla destekleyen etkileşimli bir galeri alanıdır (Görsel 4). Bu sergi konsepti, ziyaretçileri kendi kentsel ortamlarında doğayı keşfetmeye davet eden bir grafik anlatı

sistemini gerekli kılmıştır. Bu doğrultuda, farklı ilgi düzeylerine uygun, açık ve anlaşılır bir bilgi tasarımı oluşturularak günlük yaşamda karşılaşılan hayvanlara ilişkin hikâyeler, eğlenceli ve dikkat çekici grafik yorumlarla aktarılmıştır (Bloss, t.y.). Söz konusu sergi, grafik tasarımın doğa müzelerinde bilgiyi düzenleyen, anlatımı güçlendiren ve etkileşimli ortamlar sunan bir görsel iletişim dili oluşturduğunu göstermektedir.

Görsel 4. 'Nature Lab' Sergisi.

Kaynak: <https://bloss.la/project/nhm-nature-lab/>

Ülkemizde bu alanda öne çıkan müzeler arasında; MTA Şehit Cuma Dağ Doğa Tarihi Müzesi (Ankara), Prof. Dr. Ali Demirsoy Doğa Tarihi Müzesi (Erzincan), Trakya Üniversitesi Doğa Tarihi Müzesi (Edirne), İstanbul Üniversitesi Zooloji Müzesi ve Ege Üniversitesi Tabiat Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi yer almaktadır. Mevcut doğa müzeleri, ağırlıklı olarak bilimsel koleksiyonların korunması ve sergilenmesine odaklanmakta; görsel kimlik, sergi grafikleri ve ziyaretçi deneyimini bütüncül biçimde ele alan görsel tasarım uygulamalarına ihtiyaç duyulduğu görülmektedir. Bununla birlikte, Türkiye'nin sahip olduğu zengin biyolojik çeşitlilik ve jeolojik miras göz önüne alındığında, doğa müzelerinin kamusal öğrenme, çevresel farkındalık ve bilimsel bilginin aktarımı açısından önemli bir potansiyel taşıdığı söylenebilir.

Türkiye'nin ilk ve en büyük tabiat tarihi müzesi olan MTA Cuma Dağ Doğa Tarihi Müzesi (Görsel 5), yerleşke içinde yapılan yeni binasında 2003 yılından beri hizmet vermeye devam etmektedir. Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli yerlerinden derlenmiş, doğa tarihini anlatan çok sayıda fosil, kayaç, mineral ve maden örnekleri müzede sergilenmektedir (Türkiye Kültür Portalı, 2014). Bununla birlikte, MTA Şehit Cuma Dağ Tabiat Tarihi Müzesi'nde sergileme yaklaşımının ağırlıklı olarak koleksiyon odaklı ve bilgilendirici bir anlayışla kurgulandığı görülmektedir. Bu durum, müzenin sahip olduğu zengin bilimsel içeriğin daha etkili ve katılımcı bir sergileme diliyle desteklenebileceğini göstermektedir.

Görsel 5. MTA Şehit Cuma Dağ Tabiat Tarihi Müzesi, Ankara.

Kaynak: <https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/ankara/gezilecekyer/mta-tabat-tarh-muzes>

4. 'NATURAL HISTORY MUSEUM' (LONDRA) ÖRNEĞİNİN GÖRSEL KİMLİK TASARIMI ANALİZİ

Bu bölümde, Natural History Museum (Londra) örneği üzerinden müzenin 2023 yılında yenilenen görsel kimlik tasarımı analiz edilmektedir. İnceleme kapsamında logo ve sembol, tipografik yaklaşım, renk kullanımı, hareketli ve statik uygulamalar ile bu görsel tasarım öğelerinin müzenin misyonu ve iletişim diliyle kurduğu ilişki ele alınmaktadır.

Dünyanın en önemli bilimsel koleksiyonlarından birine ev sahipliği yapan 'Natural History Museum' görsel kimlik tasarımı 2023 yılında müzenin cesur yeni bir strateji hem insanların hem de gezegenin geliştiği bir gelecek vizyonu ve gezegenin savunucularını yaratma misyonuyla yeniden tasarlandı. Yeni sembol, dünyaya ve doğadaki her şey arasındaki evrensel bağlantıya gönderme yapıyor. NHM harflerinin dairesel bir biçimde dizilmesiyle oluşturulan bu sembol (Görsel 6), merkezden yayılan ve üç renkli bir güneş patlaması oluşturan dalgalanma etkisinin enerjisini temsil ediyor. Doğadan doğan bu şekil, Müzenin değişim için bir aracı olma misyonunu yansıtan kolektif enerjiyi ve pozitifliği somutlaştırıyor. Müze, bu yeni markayı oluşturmak için Heavenly, Pentagram Design ve Nomad Studio gibi yaratıcı ajanslarla çalıştı ve kendi bünyesindeki tasarım, pazarlama ve dijital ekiplerinin de desteğini aldı. Müze için yeni marka kimliğinin erişilebilir olması şarttı. NHM kısaltması, müzenin çeşitli lokasyonları ve sunulan hizmetlerin farklı bölümleri için farklı kompozisyonlarda uzun isimle birleştirilebilir. Yazı tipi, markayı yansıtmak için samimi, sade ve kendinden emin bir yapıya sahiptir (Natural History Museum, 2023). Resmi olarak 1881'de kurulan Natural History Museum doğa bilimlerine adanmış dünyanın en eski kurumlarından biridir. Koleksiyonunda botanik, zooloji, mineraloji ve paleontoloji alanlarında 70 milyondan fazla sergi bulunmaktadır (Shapkin, 2023). Her yıl beş milyondan fazla insan için büyüleyici bir günlük gezi yeri olarak biliniyor olabilir, ancak müze aynı zamanda sürdürülebilirlik ve iklim krizi konularını ele alan bilim camiasında da önemli bir kuruluştur (Williams, 2023).

Görsel 7'de müzenin eski ve yeni logosu yer almaktadır. Güncel logo, dinamik ve dalgalı bir hareket duygusu oluştururken, amblemin tipografik yaklaşımı, kelime halkalarının statik ve hareketli görsel uygulamalar aracılığıyla marka kimliğinin tüm bileşenlerinde tutarlı biçimde kullanılması üzerine kurgulanmıştır. Display Type Foundry yazı karakterinin kullanımı, görsel kimliğin sade, çağdaş ve kolay okunabilir bir tipografik yapı kazanmasını sağlamaktadır.

Görsel 6. Natural History Museum'un (Londra) 2023 Yılında Yenilenen Logo Tasarımı.

Kaynak: <https://www.nhm.ac.uk/press-office/press-releases/natural-history-museum-brings-brand-identity-in-line-with-new-mi.html>

Görsel 7. Natural History Museum'un Eski ve Yeni Logo Tasarımları.

Kaynak: <https://1000logos.net/news/london-natural-history-museum-unveils-new-visual-identity/>

Markanın renkleri, doğadaki ve yaşamdaki çeşitliliği yansıtmak için geniş ve enerjik bir renk kombinasyonuna sahip olup, her kesimden ve kökenden kitleyi etkinliklerine katılmaya ve keyif almaya davet etmektedir. Dairesel desenler ve kelime halkaları, sembolle güçlü bir bağlantıya sahiptir (Görsel 8). Statik veya hareketli olabilirler. Hareket edebilir, büyüyebilir, genişleyebilir, şekil değiştirebilir ve iletişim kurabilirler ve bu da anında tanınabilir, renk ve enerji getiren bir unsur yaratır (Natural History Museum, 2023). Bu yönüyle tipografik desenler, marka kimliğinin farklı uygulama alanlarında tutarlı ve ayırt edici bir görsel dil oluşturmasına katkı sağlamaktadır.

Görsel 8. Natural History Museum'un Marka Kimliğinde Kullanılan Tipografik Uygulama.

Kaynak: <https://www.nhm.ac.uk/press-office/press-releases/natural-history-museum-brings-brand-identity-in-line-with-new-mi.html>

Natural History Museum'un yenilenen görsel kimlik tasarımı çerçevesinde hazırlanan sergi afişi uygulamalarında (Görsel 9), sergilenen böcek örnekleri merkezi bir kompozisyon içerisinde konumlandırılırken, etrafını saran dairesel tipografik öğelerin güçlü bir görsel etki oluşturduğu görülmektedir. Bu yapı, hem müzenin güncel logosunda yer alan dairesel form anlayışıyla hem de doğadaki döngüsel sistemlere yapılan kavramsal gönderimlerle görsel kimlik açısından tutarlı bir ilişki kurmaktadır. Afişte kullanılan tipografi, sade ve yüksek okunabilirliğe sahip bir düzenleme sunarak mesajın doğrudan ve etkili biçimde algılanmasını sağlamaktadır. Renk kullanımı ise sergilenen doğal örneklerin biçimsel özelliklerini öne çıkaran kontrastlı zemin ve tipografik öğeler aracılığıyla bir görsel hiyerarşi oluşturmaktadır.

Görsel 9. Natural History Museum Sergi Afişleri.

Kaynak: <https://www.nomadstudio.com/work/natural-history-museum>

Görsel 10'da yer alan müzenin farklı sergi temalarına yönelik olarak tasarlanan tanıtım afişlerinde, doğaya ait bilimsel örnekler tipografik uygulamalar ve kelime halkaları aracılığıyla görsel süreklilik sağlamaktadır. 'Wonder', 'Inspire' ve 'Change' başlıklarıyla sunulan bu afişlerde kullanılan tipografi, dikey yerleşimi ve sade karakter yapısıyla güçlü bir vurgu oluşturmaktadır olup izleyicinin algısını doğrudan sergi teması üzerine yönlendirmektedir. Renk kullanımı, her bir sergi temasına özgü biçimde çeşitlenirken, markanın genel renk diliyle uyumlu bir sistem içerisinde ele alındığı görülmektedir. Bu durum, görsel kimliğin farklı içeriklere uyarlanabilir, esnek ve modüler bir yapıya sahip olduğunu göstermektedir. Afiş uygulamaları, müzenin görsel kimliğinin tekil tasarımlarla sınırlı kalmadığını ve tematik çeşitlilik içinde tutarlılığını koruyan bütünlük bir grafik dil oluşturduğunu ortaya koymaktadır.

Görsel 10. Natural History Museum Sergi Afişleri.

Kaynak: <https://www.nomadstudio.com/work/natural-history-museum>

Müzenin kamusal alanda uygulanan afiş tasarımlarında (Görsel 11), müzenin görsel iletişim dilinin sergi mekânı dışına taşarak kentsel çevrede görünürlük kazandığı görülmektedir. Afişlerin ardışık ve bütünlüklü bir düzen içerisinde konumlandırılması, marka kimliğinin sürekliliğini destekleyen güçlü bir görsel ritim oluşturmaktadır. Canlı ve doğaya vurgu yapan renk kullanımı ile dairesel tipografik etkiler, afişlerin hareket hâlindeki kent yaşamı içerisinde dahi kolaylıkla algılanabilmesini sağlamaktadır. Bu durum, söz konusu tasarımların dikkat çekme ve yönlendirme işlevi üstlenen etkin bir iletişim aracı olarak ele alındığını göstermektedir. Böylece müzenin görsel kimliği, geniş kitlelere ulaşabilen, erişilebilir ve bütünlük bir iletişim sistemi olarak işlev görmektedir.

Görsel 11. Natural History Museum Sergi Afişleri.

Kaynak: <https://www.nomadstudio.com/work/natural-history-museum>

Müzenin yönlendirme ve bilgilendirme tasarımı örneklerinde (Görsel 12), görsel kimliğin hem iç mekân hem de dış mekân uygulamalarında tutarlı biçimde sürdürüldüğü görülmektedir. Kamusal alanlarda, ulaşım noktalarında ve müze çevresinde konumlandırılan bu uygulamalarda, tipografik etkiler, dairesel formlar ve kurumsal renkler aracılığıyla güçlü bir görsel bütünlük sağlanmıştır. Bilgilendirme panolarında kullanılan sade ve yüksek okunabilirliğe sahip tipografi, ziyaretçinin hızlı ve doğru biçimde yönlendirilmesine olanak tanırken, renklerin kontrast yapısı ve hiyerarşik düzen algısal sürekliliği desteklemektedir. Dolayısıyla, müzenin görsel kimliğinin yönlendirme ve bilgilendirme tasarımları aracılığıyla ziyaretçi deneyimini destekleyen bütünsel bir iletişim sistemi olarak ele alındığını göstermektedir.

Görsel 12. Natural History Museum Yönlendirme ve Bilgilendirme Tasarımı Örnekleri.

Kaynak: <https://www.nomadstudio.com/work/natural-history-museum>

Müzenin basılı materyal tasarımlarında (Görsel 13), tipografi ve renk kullanımının marka kimliğini güçlendiren temel öğeler olarak öne çıktığı görülmektedir. Katalog ve yayın kapaklarında, kelime tekrarları ve dairesel tipografik formlar aracılığıyla oluşturulan ritmik yüzeyler, müzenin görsel kimliğinde yer alan döngüsellik ve hareket kavramlarını basılı yüzeylere taşımaktadır. Açık koyu zemin ilişkisi ve tipografik katmanlaşma, sayfa düzeninde güçlü bir görsel hiyerarşi oluşturarak okuyucunun dikkatini yönlendirmektedir. Bu bağlamda yayın tasarımları, müzenin görsel kimliğinin tutarlı, ayırt edici ve bütünlük bir grafik dil üzerinden sürdürüldüğünü ortaya koymaktadır.

Görsel 13. Natural History Museum Basılı Yayın ve Katalog Kapakları.

Kaynak: <https://www.nomadstudio.com/work/natural-history-museum>

Müzenin kartvizit tasarımı örneklerinde (Görsel 14), kurumun resmî ve temsil odaklı kimliğini yansıtan temel bir iletişim aracı olarak ele alındığı görülmektedir. Kartvizitte kullanılan dairesel tipografik öğeler, kurumsal renkler ve sade tipografik düzenleme, müzenin çağdaş, bütüncül ve ayırt edici kurumsal kimliğini etkili biçimde görünür hâle getirmektedir. Bu uygulama, kurumun profesyonel duruşunu ve kurumsal sürekliliğini destekleyen bir kimlik temsili sunmaktadır. Kurumsal kimliğin sweatshirt tasarımı üzerindeki uygulamasında (Görsel 15), kimliğin daha gündelik ve kamusal bir bağlamda yeniden yorumlandığı görülmektedir. Bu tasarımda logo ve tipografik öğelerin daha serbest ve dikkat çekici biçimde kullanılması, müzenin kurumsal kimliğini resmî sınırların ötesine taşıyarak erişilebilir, kapsayıcı ve çağdaş bir kurum imajı oluşturmasına katkı sağlamaktadır.

Görsel 14. Natural History Museum Kartvizit Tasarımı Örnekleri.

Kaynak: <https://www.creativereview.co.uk/natural-history-museum-branding/>

Görsel 15. Natural History Museum Sweatshirt Tasarımı Uygulaması.

Kaynak: <https://www.nomadstudio.com/work/natural-history-museum>

5. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Doğa müzeleri, bilimsel bilginin sergilendiği mekânlar olmanın ötesinde, doğa ile insan arasındaki ilişkinin yeniden düşünülmesini sağlayan önemli kültürel ve eğitsel alanlardır. Günümüzde çevresel sorunların ve sürdürülebilirlik tartışmalarının artması, doğa müzelerinin ziyaretçiyle kurduğu iletişimin niteliğini daha da önemli hâle getirmektedir. Bu çerçevede grafik tasarım ve görsel kimlik, bilimsel içeriğin anlaşılır, erişilebilir ve etkili biçimde aktarılmasında önemli bir rol üstlenmektedir.

Bu çalışmada, doğa müzelerinde görsel kimlik tasarımı grafik tasarım dili çerçevesinde irdelenerek, Natural History Museum (Londra) örneği üzerinden betimsel bir analiz gerçekleştirilmiştir. Logo tasarımı, tipografi, renk kullanımı, görsel hiyerarşi, bütünlük ilişkisi, yönlendirme ve bilgilendirme tasarımları tincelene ölçütleri olarak ele alınmıştır. Araştırma bulguları, grafik tasarımın doğa müzelerinde estetik bir unsur olmanın ötesinde, bütüncül bir iletişim sistemi olarak kurgulandığını ortaya koymaktadır. Natural History Museum'un 2023 yılında yenilenen görsel kimliği, dairesel tipografik yapı, dinamik renk kullanımı ve modüler tasarım anlayışıyla müzenin misyonu ve vizyonuyla güçlü bir uyum göstermektedir. Sergi afişlerinden kamusal alan uygulamalarına, basılı yayınlardan gündelik kullanım nesnelere kadar uzanan bu tasarım dili, müzenin kurumsal kimliğini tutarlı, esnek ve kolay ayırt edilebilir bir yapıya kavuşturmuştur. Böylece bilimsel bilgi, ziyaretçiyle daha doğrudan ve etkili bir görsel iletişim üzerinden buluşmaktadır.

Natural History Museum, görsel kimlik yaklaşımının ziyaretçi odaklı, anlatı temelli ve etkileşimli bir iletişim anlayışı sunduğu görülmektedir. Türkiye'deki doğa müzeleri ise bilimsel koleksiyon açısından önemli bir potansiyele sahip olmakla birlikte, görsel kimlik ve grafik tasarımın bütüncül bir iletişim stratejisi çerçevesinde ele alınması konusunda gelişime açıktır. Bununla birlikte, Türkiye'de doğa müzelerinin sayıca sınırlı olması, bu alanın kamusal öğrenme, çevresel farkındalık ve kültürel iletişim açısından yeterince yaygınlaşmadığını göstermektedir. Bu durum, hem doğa müzelerinin niceliksel olarak artırılmasına hem de mevcut müzelerde grafik tasarımın daha etkin ve stratejik biçimde kullanılmasına yönelik önemli bir fırsat alanına işaret etmektedir.

Sonuç olarak bu araştırma, grafik tasarımın doğa müzelerinde bilimsel bilginin aktarımı, çevresel farkındalık oluşturulması ve ziyaretçi deneyiminin güçlendirilmesi açısından önemini ortaya koymaktadır. Natural History Museum örneği, görsel kimlik tasarımının dijital teknolojiler ve yenilikçi sergileme yaklaşımlarıyla birlikte gelecekte doğa müzelerinde daha da önemli bir rol üstleneceğini göstermektedir. Bu yönüyle çalışma, doğa müzelerinde grafik tasarım ve görsel kimlik alanında ileride yapılacak araştırmalara kuramsal bir çerçeve sunmayı ve tasarım uygulamalarına yönelik bir katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

KAYNAKÇA

- Alexander E. P. (1979). *Museums in motion: An Introduction to the history and function of museums*. Nashville: American Association for State and Local History.
- Ambrose, Gavin., ve Harris, Paul. (2013). *Grafik tasarımda tasarım fikri*. Literatür.
- Boyraz, B. (2012). İletişim bağlamında müze teknolojileri ve müzelerde enformasyon. *Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi*, 1(2), 23-33.
- Bloss. (t.y.). *NHM Nature lab*. <https://bloss.la/project/nhm-nature-lab/>
- C-album. (t.y.). *Muséum national d'histoire naturelle – Identité visuelle*. <https://c-album.fr/fr/project/museum>
- Goldstein, Kylie. (2023). *Visual identity: What it is and Why it matters for your brand*. <https://www.wix.com/blog/visual-identity>
- Johnson, F. (2025). *Graphic design museum: Exploring the legacy and future of visual communication*. Wonderful Museums. <https://wonderfulmuseums.com/museum/graphic-design-museum/>
- Khan, M. (2023). *The importance of graphic design in museums*. The Times of India. <https://timesofindia.indiatimes.com/blogs/voices/importance-of-graphic-design-in-museums/>
- Madran, B. (2022). Yüzyıllardır değişen tanımların son noktası: Müze nedir? *Mimarlık Dergisi*. Kasım-Aralık 2022, Yıl: 59 Sayı: 428 (e-yayın). <http://www.mimarlikdergisi.com/index.cfm?sayfa=mimarlik&DergiSayi=443&RecID=5795>

- Mercin, L. (2017). Müze eğitimi, bilgilendirme ve tanıtım açısından görsel iletişim tasarımı ürünlerinin önemi. *Milli Eğitim Dergisi*, 46(214), 209-237.
- Muséum National d'Histoire Naturelle. (t.y.). *Muséum national d'Histoire naturelle*. <https://www.mnhn.fr/fr>
- Natural History Museum. (2023). *Natural history museum brings brand identity in line with new mission and vision*. <https://www.nhm.ac.uk/press-office/press-releases/natural-history-museum-brings-brand-identity-in-line-with-new-mi.html>
- Nomad Studio. (t.y.). *Natural history museum*. <https://www.nomadstudio.com/work/natural-history-museum>
- Okan, B. (2015). Günümüzde müzecilik anlayışı. *Sanat ve Tasarım Dergisi*, 5(2), 187-198.
- Öztürk, G. B. (2025). Müze olarak işlevlendirilen tarihi yapılarda dijital teknoloji kullanımı: Ankara Kelime Müzesi örneği. *Bodrum Journal of Art and Design*, 4(1), 53-74. <https://doi.org/10.58850/bodrum.1599941>
- Piehl, J. (2021). *Graphic design in museum exhibitions: Display, identity and narrative*. Routledge.
- Pusa, S., ve Uusitalo, L. (2014). Creating brand identity in art museums: A case study. *International Journal of Arts Management*, 17(1), 18-30.
- Sayın, Z. (2019). *Grafik tasarımda etki*. Pegem Akademi.
- Shapkin, A. (2023). *London Natural History Museum unveils new visual identity*. 1000 Logos. <https://1000logos.net/news/london-natural-history-museum-unveils-new-visual-identity/>
- Türkiye Kültür Portalı. (2014). *Maden tetkik arama şehit cuma dağ tabiat tarihi müzesi, Ankara*. <https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/ankara/gezilecekyer/mta-tabat-tarih-muzes>
- T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı. (t.y.). *Müze nedir?* <https://destek.ktb.gov.tr/TR-134994/muze-nedir.html>
- Uluslararası Müzeler Konseyi (ICOM). (2022). *Müze tanımı*. <https://icom.museum/en/resources/standards-guidelines/museum-definition/>
- Williams, M. (2023). *A new era for the Natural History Museum*. Creative Review. <https://www.creativereview.co.uk/natural-history-museum-branding/>